

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613597>

УДК 646.05

**РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

А.Ж. Мухаметжан,

магистрант, профиль спец. «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»

А.Ж. Талгатбекова,

к.т.н.,

АТУ,

г. Алматы

Аннотация: В качестве объектов исследования были выбраны процессы проектирования и визуального восприятия основных элементов конструкции полевой куртки и брюк, материалов для одежды и методы исследования их формальных свойств. Проведен анализ текущего состояния информационной базы для оптимизации конструкции полевой куртки и брюк в процессе компьютерной сборки. Систематизация элементов дизайна полевой куртки и брюк и показателей их свойств осуществлялась на основе перестройки до уровня простых (основных) элементов.

Выполнена базовая и модельная конструкция полевой куртки и брюк для военнослужащих из комбинированной хлопчатобумажной ткани Рипстоп.

Ключевые слова: конструкция одежды, полевая куртка и брюки, дизайн элементов, комбинированная ткань Рипстоп, детали лекало

**DEVELOPMENT OF A RATIONAL DESIGN OF CLOTHING FOR
MILITARY SERVICE**

A.Zh. Mukhametzhan,

undergraduate, specialization "Technology and design of light industry products"

A.Zh. Talgatbekova,

Ph.D.,

ATU,

Almaty city

Annotation: As objects of study, the processes of design and visual perception of the main structural elements of a field jacket and trousers, materials for clothing and methods for studying their formal properties were chosen. An analysis of the current state of the information base was carried out to optimize the design of a field jacket and trousers in the process of computer assembly. The systematization of design elements of a field jacket and trousers and indicators of their properties was carried out on the basis of restructuring to the level of simple (basic) elements.

The basic and model design of the field jacket and trousers for military personnel is made of combined Ripstop cotton fabric.

Keywords: clothing design, field jacket and trousers, element design, ripstop combined fabric, pattern details

Благодаря развитию научно-технических достижений наша страна имеет возможность выпускать качественную продукцию за короткий промежуток времени. В комплексной программе развития сферы производства и обслуживания товаров первой необходимости для потребителей предусмотрены вопросы обеспечения всестороннего спроса на ткани, одежду, обувь, товары быта и хозяйства.

В рамках темы «разработка рациональной конструкции одежды различного назначения» был разработан образец летней полевой куртки и брюк для военнослужащих.

Целью данной работы является проектирование рациональной конструкции одежды, улучшение качества и производства одежды на основе оптимизации ее основных элементов.

Для достижения этой цели в процессе работы были решены следующие задачи:

- проведен анализ текущего состояния информационной базы для оптимизации конструкции полевой куртки и брюк в процессе компьютерной сборки;
- пересмотрены конструктивные линии с точки зрения обеспечения качества полевой куртки и брюк;
- изменена конструкция по-новому в процессе их оптимизации с сохранением визуального образа модели проектируемой полевой куртки и брюк.

Выполнена базовая и модельная конструкция полевой куртки и брюк для военнослужащих из хлопчатобумажной ткани смешанного цвета Рипстоп, а также графические детали лекало и градация [1-6].

При вычерчивании конструктивной схемы изделия были выбраны не только фасоны, но и необходимые приложения. Необходимо получить

наименьшую величину приложения к широте, так как после вычерчивания основного чертежа начинается процесс конструктивного моделирования.

Анализ конструкторского решения аналогичных моделей представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Размеры конструкций основных деталей (170-96-84)

Наименование измерений	величина измерений	
	1	2
Ширина уровня груди изделия	63	61
Ширина спинки	25	24,3
Ширина полки	25,7	25
Ширина проймы	12,4	12,8
Длина рукава	62,2	63
Ширина воротника в середине	9	7,8
Длина изделия	80	80

Воротник был перенесен на ворот, выполняющий роль стойку и отложного воротника, чтобы защитить переднюю часть от ветра. Старый воротник состоял из четырех частей, теперь он состоит из оптимизированного нижнего и верхнего воротника. На рукаве вставлен карман на молнии и на левом кармане пришит велькро. Теперь при пошиве шеврон соединяют вместе с рукавом и закрепляют отдельно на липучках, одежду снимают при стирке, а затем надевают заново. Если шеврон загрязнен, то всю куртку не нужно будет стирать или наоборот. По низу левого рукава имеется карман для ручки [5].

По спинке для удобства сделана кокетка, манжета. На брюках спереди изменена форма кармана. По переду брюк застегивающийся карман на коленях, обработан липучкой.

По спинке расположен лепестковый карман на потайной кнопке. Обувь на подошве брюк сделана из резины, а не из ткани [6-8].

На рисунке 1 представлен эскиз существующей и оптимизированной полевой куртки и брюк.

Рисунок 1 – Существующий вариант полевой куртки

Для изготовления полевой куртки и брюк используется основная ткань – комбинированная трикотажная ткань Рипстоп, в структуре которой используется армированная нить (рис. 2).

Рисунок 2 – Ткань рипстоп смешанного цвета

Бязь – хлопчатобумажная ткань, при изготовлении которой используется простое плетение – лен. Поверхность ткани одинакова с обеих сторон, гладкая и матовая, экологически чистая, гипоаллергенная, износостойкая ткань (рис. 3.) [3].

Рисунок 3 – Подкладочная ткань – бязь

Дублирин-ткань на основе. От марли до плотного хлопка, от простого трикотажного полотна (моноэластик) до трикотажа – стрейч. Есть такие приятные легкие махровые дублирины, которые прекрасно дополняют и делают изделие пышным.

Дублирин называется потому, что он дублирован, то есть на одну сторону нанесен слой клея. Слой клея может быть точечным или твердым. Точечное клеевое покрытие бывает двух видов-мелкие точки (как манная крупа) или мелкие плюхи (как хорошо пропеченное пшено) (рис. 4.) [5-7].

Рисунок 4 – Прокладочные материалы

Описание внешнего вида оптимизированного варианта полевой куртки (рис. 5):

1. Куртка, брюки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандарта, основами промышленных методов узловой обработки форменной одежды для военнослужащих и образцами, утвержденными в установленном порядке.

2. Куртка с центральной внутренней застежкой на пять пуговиц, верхние петли перфорированные. Спереди нагрудный карман с накладным клапаном.

3. На спинку накладывается кокетка и опускаются две однобортные складки.

4. Рукав втачной, двухшовный, с застегивающейся застежкой. В нижнюю часть локтевых швов вставляется пuffed. Рукава на локтях с карманами на молнии. В верхней части рукава по швам сшивания с добавлением стежка опускаются два стежка. В локтевой части накладки усилителя прошиваются насадкой.

5. На плечевой части соединительных швов рукавов и подмышек нашиваются погоны, застегивающиеся на пуговицы. Отложной воротник. По области воротнику, клапану, складке, погонам, кокетке и задней продольной складке швы снимаются на расстоянии 0,5 см от края [1].

Куртка отстегивается и стягивается с талии и подола.

6. Брюки – приталенные с приталенным поясом, боковые карманы на передней половине, внутренние карманы с объемным клапаном, застегивающиеся по бокам на две пуговицы. Над боковыми швами пояса расположены два ремня прямоугольной формы, а также пять ремней, два в центре передней части, три в задней половине (два по боковым швам, один на расстоянии 3,0 см от складки возле среднего шва). Передняя половина имеет усилительные накладки с кармашками в боковой части колена, на которые наложены швы на расстоянии 0,15-0,2 см от сгиба. Брюки застегиваются на крючок, петлю и четыре-пять пуговиц, одна из пуговиц располагается на поясе. На расстоянии 0,5 см от края накладывается шов вдоль клапанов боковых карманов. Вдоль боковых частей подола брюк нашиваются балахоны. Второй конец балаклавы имеет две петли. Пуговицы для заколки крохи прикрепляются к ступенчатому шву с внутренней стороны. Подол брюк застегивается на тесьму.

Рисунок 5 – Оптимизированный вариант полевой куртки

В эскизном проекте разработана схема модели, на основе которой спроектированы военная куртка и брюки. Дана техническая характеристика полевого летнего костюма из ткани смешанного цвета, к куртке и брюкам

выбрана хлопчатобумажная ткань рипстоп смешанного цвета. Выбранная модель полностью соответствует потребительским, гигиеническим, конструкторско-технологическим, экономическим и эргономическим требованиям.

Список литературы

- [1] Кучарбаева К.Ж. Киім пішу мен тігу [(дидактикалық материалдар)]: Оқу құралы. / К.Ж. Кучарбаева – Астана: Фолиант, 2019.
- [2] Тоғабаева Г.Ш. Костюм композициясы: Оқу әдістемелік құрал. / Тоғабаева Г.Ш. – Алматы: РИО АТУ, 2019. -116б.
- [3] Рысқұлова Б.Р. Тігін өндірісінің материалтануы. / Б.Р. Рысқұлова, А.Ж. Құтжанова, Э.С. Масанова, Ж.Ш. Маханова – Алматы: ҚР ҒЗТИ ҒО, 2011. 475 б.
- [4] Кузьмичев В.Е. Оборудование для влажно-тепловой обработки одежды / В.Е. Кузьмичев, Н.Г. Папина – М: Академия, 2011. 192 с.
- [5] Шершнева Л.П. Проектирование швейных изделий в САПР. / Л.П. Шершнева – 2018.
- [6] Бодяло Н.Н. Технология подготовительно-раскройного производства. / Н.Н. Бодяло, Д.К. Панкевич – 2020.
- [7] Слесарчук В.А. Материаловедение и технология материалов. / В.А. Слесарчук – 2019
- [8] Махоткина Л.Ю. М36 Конструирование изделий легкой промышленности: конструирование швейных изделий: учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, О.Е. Гаврилова. – М.: И НФ РА-М, 2019. 324 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kucharbaeva K.Zh. Kiim pishu men tigu [(didactic material gift)]: Оқу құралы. / K.Zh. Kucharbayeva – Astana: Tome, 2019.
- [2] Togabaeva G.Sh. Composition costume: Оқу adistemelik құрал. / Togabaeva G.Sh. – Almaty: RIO ATU, 2019. -116b.
- [3] Ryskulova B.R. Type of material and material. / B.R. Ryskulova, A.Zh. Kutzhanova, E.S. Masanova, Zh.Sh. Makhanova – Almaty: KR FZTI FO, 2011. 475 p.
- [4] Kuzmichev V.E. Equipment for wet-heat treatment of clothes / V.E. Kuzmichev, N.G. Papin – M: Academy, 2011. 192 p.
- [5] Shershneva L.P. Design of garments in CAD. / L.P. Shershnev – 2018.
- [6] Bodyalo N.N. Technology of preparatory cutting production. / N.N. Bodyalo, D.K. Pankevich – 2020.

[7] Slesarchuk V.A. Materials science and technology of materials. / V.A. Slesarchuk – 2019

[8] Makhotkia L.Yu. M36 Designing light industry products: designing garments: textbook / L.Yu. Makhogkina, L.L. Nikitina, O.E. Gavrilov. – М.: I NF RA-M, 2019. 324 p.

© А.Ж. Мухаметжан, А.Ж. Талгатбекова, 2022

Поступила в редакцию 24.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Мухаметжан А.Ж., Талгатбекова А.Ж. Разработка рациональной конструкции одежды для военнослужащих // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 29-37. URL: <https://ip-journal.ru/>